

Received-Makale Geliş Tarihi 02.04.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.05.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (119), 960-971

Araştırma Makalesi/Research Article
10.5281/zenodo.15567448

Doç. Dr. İsmail Sınır

<https://orcid.org/0000-0003-2503-1957>

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, GSEB Müzik Eğitimi ABD, Muğla / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05n2cz176>

Dr. Öğr. Üyesi Ercan Kılıç

<https://orcid.org/0009-0002-5864-5330>

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü, Muğla / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05n2cz176>

Öğr. Gör. Utku Dağkiran

<https://orcid.org/0000-0001-7329-0748>

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, GSEB Müzik Eğitimi ABD, Muğla / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05n2cz176>

**Türkiye’de Müzik Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarında Türk Halk Müziği
Nazariyatı Derslerindeki Uygulamalar ve Dikte Çalışmalarının İçeriği**

**Practices And Dictation Content In Turkish Folk Music Theory Courses At Music
Departments In Higher Education Institutions Of Turkey**

ÖZET

Türk halk müziği, Türkiye’nin en önemli kültürel miraslarından biri olarak öne çıkar. Geleneksel Türk halk müziği nazariyatı ile ilgili dersler üniversitelerin müfredatlarında yer bulmakta ve geleneğin aktarımı bakımından önemli bir rol oynamaktadır. Türk halk müziği nazariyatı derslerindeki uygulamalardan biri müziksel dikte çalışmasıdır. Bu çalışmada, Türkiye müzik eğitimi yükseköğretim kurumlarında yürütülen Türk Halk Müziği nazariyatı derslerinin içeriğindeki uygulamaların ve bu derslerde yapılan dikte çalışmalarının ne şekilde uygulandığının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında Türk Halk Müziği nazariyatı ile ilgili dersleri yürütmekte olan ve/veya yürütmüş olan tüm öğretim elemanlarından, çalışmaya gönüllü olarak katılan ve hepsi farklı eğitim kurumlarında görev yapan 1’i kadın olmak üzere 27 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Çalışma nitel olup, durum çalışması modelinde tamamlanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler çevrimiçi olarak yürütülmüştür. Kayıt altına alınan görüşmeler dikte edilerek betimsel olarak analiz edilmiştir. Görüşmeler 2020-2021 Bahar yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, Türk halk müziği nazariyatı derslerinde Türk halk müziği tarihi, Türk halk müziği bilgileri, çalgılar, tür bilgileri, dizi öğretimi, usul öğretimi, deşifre, solfej, repertuar ve dikte gibi uygulamalara yer verildiği; Türk halk müziğinde kullanılan dizilerin “hüseyini”, “rast”, “hicaz” vb. geleneksel Türk müziği makamlarını üzerinden açıkladığı anlaşılmıştır. Görüşmecilerin 24’ünün derste müziksel dikte çalışmalarına yer verdikleri, çalgı olarak bağlamayı kullandıkları anlaşılmıştır. Dikte yazdırırken makam dizisinin karar perdesinin esas alındığı anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, Türk Halk Müziği Nazariyatı, Müziksel dikte.

ABSTRACT

Turkish folk music stands out as one of the most important elements of Turkey’s cultural heritage. Courses on traditional Turkish folk music theory are included in university curricula and play a vital role in the transmission of this tradition. One of the key practices in Turkish folk music theory courses is musical dictation. This study aims to examine the practices implemented in Turkish Folk Music theory courses in higher education institutions in Turkey, with a particular focus on how dictation exercises are conducted. The study group consists of all faculty members who currently teach or have taught Turkish Folk Music theory courses at higher education institutions in Turkey. The sample includes 27 volunteer faculty members—1 female and 26 males working in different educational institutions. The study is qualitative in nature and was conducted using a case study design. Datas were collected through a semi-structured interview form developed by researchers. The interviews were conducted online. Audio recordings of the interviews were transcribed and analyzed descriptively. The interviews were conducted during the Spring semester of the 2020–2021 academic year. The findings indicate that Turkish Folk Music theory courses include content such as the history of Turkish folk music, general knowledge of Turkish folk music, instruments, genre classifications, scale and rhythm instruction, sight-reading, solfeggio, repertoire development, and dictation exercises. It was observed that the scales used in Turkish folk music (such as Hüseyini, Rast, Hicaz) are explained through the lens of traditional Turkish music modes (makams). Twenty-four of the participants reported including musical dictation exercises in their courses and primarily used the bağlama (a traditional Turkish stringed instrument) during these exercises. It was also noted that the tonic pitch of the makam scale served as the reference point in dictation exercises.

Keywords: Music Education, Turkish Folk Music Theory, Musical Dictation.

1. GİRİŞ

Türk halk müziği, Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından biridir. Bu miras, kültürel kimliğin yansıması, sözlü tarih kaynağı, dil ağız zenginliğinin önemli bir taşıyıcısı, toplumsal dayanışma aracı, aynı zamanda kayda değer bir sanatsal olgu ve önemli bir eğitim ile aktarım aracıdır. Bu geleneğin gelecek nesillere aktarılması için tarih boyunca birçok çalışma yapılmıştır (Kantemiroğlu, 2001; Cevher, 2003). Âşıklar ve ozanlar Türk halk müziğinin önemli taşıyıcıları ve aktarıcısı konumundadırlar. Örneğin, Köroğlu, Karacaoğlan vb. birçok halk âşığı Türk halk müziğinin günümüze aktarılmasında çok önemli bir rol oynamışlardır. Cumhuriyet döneminin hemen öncesinde ve sonrasında da bu konuda önemli çalışmalar yapılmıştır (Şenel, 1999).

Geçmişte yürütülen bu çalışmalar, günümüzde yükseköğretim kurumları tarafından bir misyon ve vizyon olarak benimsenmiştir. Günümüz Türkiye'sindeki yükseköğretim kurumlarında yürütülen gerek ders faaliyetleri gerekse bilimsel çalışmalar Türk halk müziğinin gelecek kuşaklara aktarımı açısından çok önemli bir rol oynamakta, özellikle Türk halk müziği nazariyatı, solfej vb. dersler bu konuda öne çıkmaktadır. Türk halk müziği öğretimi ile ilgili dersler Türkiye'de müzik eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının müfredatlarında çeşitli isimlerle yer alır. Örneğin, müzik öğretmenliği programlarında bu ders "Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması" şeklinde adlandırılırken, Türk müziği eğitimi verilen konservatuvarlarda genellikle "Türk Halk Müziği Solfej ve Nazariyatı" şeklinde adlandırılmaktadır. Bu ders, lisans müfredatlarında kimi zaman uzun, kimi zaman ise daha kısa bir zaman dilimine yayılabilmektedir. Örneğin eğitim fakültelerine bağlı müzik eğitimi anabilim dallarında bu süre iki yarıyıl ile sınırlıyken, Türk müziği eğitimi veren konservatuvarlar veya güzel sanatlar fakültelerinin müzik eğitimi verilen programlarında bu süre 4, 6 hatta 8 yarıyla kadar çıkabilmektedir.

Türk halk müziği nazariyatı ile ilgili derslerin, halk müziği ile ilgili birçok kazanımı hedeflediği; birçok konuyu içerdiği söylenebilir. Bu dersler bir yandan teorik konuları içerirken, diğer yandan Türk halk müziği örnekleriyle solfej, deşifre çalışmalarını ve dikte uygulamalarını içermektedir. Bu konuların ders planındaki ağırlık dağılımı ise eğitim verilen programın hedefleri, misyon ve vizyonuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Buna paralel, ders kapsamında kullanılan kaynaklar da oldukça çeşitlilik gösterebilmektedir (Türkmen ve Adar, 2009). Bu çeşitliliğin genel olarak Türk müziği eğitimi ile ilgili derslerin tümünde görüldüğü söylenebilir.

Konuyla ilgili çalışmalarda Türk Halk Müziği Teorisi ve Uygulaması dersinde kullanılacak kaynak sayısının yetersiz olduğuna, öğrencilerin seviyesini gözetken yeni kaynakların hazırlanması gerektiğine, bu ders kapsamında geleneksel bir çalgının kullanılmasının gerekliliğine vurgu yapıldığı görülür (Topaloğlu ve Afacan, 2020). Bu vurguya paralel olarak, geleneksel Türk halk çalgılarının müzik öğretmenleri tarafından kullanılma durumunun incelendiği çalışmalar yapılmıştır (Aydın ve Şen, 2011).

Müfredat bağlamında ele alındığında, geleneksel Türk müziklerinin öğretimi birçok konuyu içeren, detaylı bir sürece işaret ettiği ve bu sürecin en önemli bileşenlerinden birinin makam diğerinin ise usul konusu olduğu söylenebilir. Makam ve usul konuları, geleneğe paralel bir şekilde Türk halk müziği eğitimi sürecinin de en önemli başlıklarını oluştururlar. Makam ve usul konularının yanında dikte (Özçelik, 2010; Elhankızı, 2015; Özgür, Ü. ve Aydoğan, S. 2015), deşifre ve solfej gibi konular da Türk halk müziği solfeji ve nazariyatı dersinin müfredatının içeriğinde yer alırlar (Soysal ve Dönmez, 2021).

Türk halk müziğinde dikte pratiğinin kurumsal geçmişi ise uzun zaman öncesine kadar uzanır. Özellikle Cumhuriyetin kuruluş döneminde yapılan derleme (Şenel, 1999; Ekici 2004:24) çalışmaları bu konuda önemli bir deneyimi simgeler. Zira ülkemizde halk bilimi ve onun en özgün bölümünü oluşturan halk müziğine ait araştırma ve kurumsallaşma çalışmalarının fiili olarak Cumhuriyet dönemi ile başladığı söylenebilir (Yıldırım 1998; Şenel 1999; Elçi, 2008). Geçmişteki bu deneyimlere paralel olarak günümüz Türkiye'sinde yükseköğretim kurumlarında yürütülen Türk halk müziği nazariyatı derslerinde dikte çalışmaları önemli bir uygulama alanı olmakla birlikte, bu derslerdeki dikte çalışmalarının nasıl yürütüldüğü ile ilgili bir çalışma ile karşılaşmamıştır. Dolayısıyla Türk halk müziği nazariyatı derslerindeki uygulamalar, derslerin içeriğinin öğretim elemanlarınca kurgulanışı, kullandıkları kaynakların neler olduğu ve dikte çalışmalarının nasıl uygulandığı gibi hususlar incelemeye değer bir konu olarak değerlendirilmektedir.

1.1. Amaç

Çalışmanın amacı, Türkiye müzik eğitimi yükseköğretim kurumlarında yürütülen Türk Halk Müziği nazariyatı derslerinin içeriğindeki uygulamaların neler olduğu ve bu derslerdeki dikte uygulamalarının nasıl yürütüldüğünün incelenmesidir.

Bu temel amaç çerçevesinde aşağıda sıralanan alt problemlere cevap aranmıştır:

Yükseköğretim kurumlarında Türk halk müziği nazariyatı ile ilgili dersleri yürüten öğretim elemanları;

1. Ders içeriğinde hangi uygulamalara yer vermektedirler?
2. Ders kapsamında hangi kaynakları kullanmaktalar?
3. Müziksel dikte çalışmalarına yer vermekteler mi?
4. Dikte çalışmalarında hangi karar sesini/perdesini esas alarak dikte yazdırmaktadırlar?
5. Dikte yazma pratiğine hazırlamak için öğrencilere ne gibi ön çalışmalar yaptırmaktadırlar?

1.2. Yöntem

Bu çalışma nitel bir yaklaşımla, durum çalışması modelinde (Büyüköztürk ve diğerleri, 2014) tamamlanmıştır. Çalışma grubu ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir (Büyüköztürk ve diğerleri 2014, 91). Veri toplama sürecinde çalışmaya gönüllü katılmayı kabul eden öğretim elemanları ile çevrimiçi görüşmeler yapılmıştır. Görüşmecilerin izni dâhilinde, görüşmeler kayıt altına alınmış ve daha sonra dikte edilerek (yazıya geçirilerek) betimsel olarak analiz edilmiştir. Görüşmeler sırasında veri toplamak üzere araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 3 alan uzmanından görüş alınarak tamamlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmelerin tümü araştırmacılar ve bir görüşmecinin katılımı ile 2020-2021 Bahar yarıyılında gerçekleştirilmiştir.

1.3. Çalışma Grubu

Çalışma grubunu, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında Türk Halk Müziği nazariyatı ile ilgili dersleri yürütmekte olan ve/veya yürütmüş olan 27 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Katılımcıların tümü çalışmaya gönüllü olarak katılmış olup, tümü farklı eğitim kurumlarında görev yapan, biri kadın olmak üzere 27 öğretim elemanı oluşturmuştur.

Görüşülen öğretim elemanlarının 14'ü konservatuvarların ilgili lisans programlarından 10'u ise eğitim fakültelerinin müzik eğitimi anabilim dallarından mezundur. 19 görüşmecinin bireysel çalgısı bağlama, 2'sinin keman, geriye kalanların bireysel çalgısı ise mey, tar, viyola, klarnet, şan ve piyanodur. Görüşmecilerin 14'ü konservatuvarlarda, 7'si eğitim fakültelerinin müzik eğitimi anabilim dallarında, 6'sı ise güzel sanatlar fakültelerinin müzik bölümlerinde görev yapmaktadırlar. Bu bilgiler ve öğretim elemanlarının THM dersi ile ilgili deneyim süreleri aşağıdaki Şekil 1'de özetlenmiştir:

Şekil 1. Görüşme Gerçekleştirilen Öğretim Elemanlarına İlişkin Demografik Bilgiler

2. BULGULAR

2.1. Birinci alt probleme ilişkin bulgular

Çalışmanın birinci alt problemi çerçevesinde görüşmecilere Türk halk müziği nazariyatı dersini nasıl yürüttükleri ve ders içeriğinin hangi uygulamalardan oluştuğu soruldu. Birinci alt problem kapsamında elde edilen veriler oldukça geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Bu nedenle birinci alt problem kapsamında görüşmecilerin verdikleri cevaplar aşağıdaki Tablo 1'de sunulmuştur:

Tablo 1. Türk Halk Müziği Nazariyatı Dersinde Yapılan Uygulamalar

G1	İlk 3 yarıyıl nazariyat ve solfej çalışmaları 3. yarıyıldan sonra dikte çalışmalarına başlıyorum. 4 saatlik dersin iki saatini nazariyat ve solfej çalışmalarına, diğer iki saatini ise solfej ve dikteye ayırıyorum.
G2	İlk iki saatte öncelikle çalışacağımız makamlar ve dizi-seyir özellikleri ile ilgili nazari bilgileri, Makam dizilerinde ezgi çekirdekleri ile seyir-solfej çalışmaları yaptırırım. Ardından dikte çalışması yaptırırım. Son iki dersi ise solfej ve dikteye ayırıyorum. Solfej çalışmasını en sona bırakırım. Dikte çalışmasında ise solfejini yapacağımız türkünün makam dizisinde dikte çalışmaları yaparak solfeje hazırlarım öğrencileri. Çalıştığımız eserde hangi sesler güçlü olarak kullanılmışsa dikteyi bu şekilde organize ederek sorarım.
G3	Nazariyat, solfej çalışmaları ve dikte çalışmaları yaptırıyordum.
G4	Öncelikle usul ve makamsal yapı üzerine teorik bilgiler aktarıyorum. Aralık çalışmaları yaptırırım. Ardından solfej ve deşifre çalışmalarına ağırlık veririm. Daha sonra ise dikte çalışmaları yaparım. İleri solfej dersinde ise uzun hava dikte etme çalışmalarına başlarım.
G5	Öğrenciler diğer derslerde teorik bilgi ve solfej çalışmalarını tamamladıkları için bu derste çoğunlukla dikte yaparım. Gerekli durumlarda usul ve makamsal bilgiler de çalıştırırım ancak çoğunlukla dikte yaparım. Dikteleri usul zorluğuna göre sıralarım; basit usullerden karma usullere doğru.
G6	İlk yarıyılın yarısını piyano ile solfej ritmik okuma, tartım ve aralık diktesi çalışmalarına ayırıyorum. Bağlama ile öğrencilere koma sesleri tanıtırım. Makamsal 4'lü ve 5'liyle solfej ve dikte çalışmaları yaparım. Repertuvardan eserlerin solfej çalışmalarına başlarım. Dikte çalışmalarına en baştan basit ritmik yapılarla başlarım. Halk müziği motiflerini içeren küçük ezgi dikteleri yaparım. 2. sınıfta ise daha uzun ezgiler içeren dikte çalışmalarına geçerim. Özellikle son sınıf öğrencileri ile uzun hava dikte ve deşifre çalışmaları yaparım.
G7	Türk halk müziğinin temel kavramları, tarihsel geçmişi, Cumhuriyet dönemi THM çalışmaları hakkında bilgi veririm. Temel teorik bilgiler, makam ve usul kavramları hakkında bilgi veririm. Makam olarak temel makamlardan seçerim; Hüseyini, Uşşak, Kürdi, Saba gibi. Genelde "La" sesi üzerinden yazılan makamları tercih ederim. Yoğun bir şekilde deşifre ve dikte çalışmaları yaparım. Dikte çalışmalarını çeşitli yörelerden türkülerin icraları üzerinden yaparım.
G8	Öğrencilere temel makamlar hakkında bilgi veririm. Deşifre ve dikte çalışmaları yaparım. Çalışılan makamlarla ilgili solfej çalışmaları yaparım. Dikte ve duyum çalışmaları yaparım. Ritim diktesi yazdırırım.
G9	Temel makam anlatımıyla başlarım. Usul öğretimi yaparım. Usulleri 2/4 ile 12/8 arası ile sınırlı tutarım. Repertuvardan eserler üzerinde solfej ve ritmik okuma çalışmaları yaparım. Solfej deşifre çalışmaları yaptırırım. Solfej ve deşifre çalışmalarında repertuvardan eserler kullanırım. Başlangıç aşamasında hem makam yapısı hem de usul bakımından zor olmayan eserlerle başlarım. Dikte çalışmaları yaparım. Dikte çalışmalarına küçük halk müziği motifleri ile başlarım. Bağlama ile çalıp, öğrencilerin notaya almasını isterim. Bazen öğrencilere küçük bir motif çalıp hem makam hem de usulünü bulmalarını isterim. Ardından tahtaya notasını yazmalarını isterim. Birinci sınıfın ilk yarısından itibaren dikte çalışmalarına başlarım. Dikte materyali olarak var olan kaynaklardan faydalanırım; örneğin, Savaş Ekici'nin bağlama metodundaki ezgilerden faydalanırım. Bazen öğrencilere ses kaydı dinleterek, eserin makamını ve usulünü bulmalarını isterim. Bazen bağlama ile bir makam dizisini çalıp öğrencilerin makamın ne olduğunu bulmalarını da isterim. Ayak-makam karşılıklarından teorik olarak bahsederim.
G10	Her biri 1'er saat olmak üzere, teori, solfej ve dikte çalışmaları yaptırırım. Nota üzerinden makam ve usul-düzüm analizi çalışmaları yaptırırım.
G11	Küçük usullerden başlayarak karma usullere kadar usul öğretir, repertuvardaki eserlerin solfej çalışmalarını yaptırırım. Dikte çalışmaları, THM türlerinin öğretimi, THM dizilerinin teorik olarak öğretimi, temel THM bilgilerinin öğretimi, duyum ile usul ve dizisel analiz çalışmaları yaptırırım.
G12	Teorik bilgiler, usul-makam-ayak bilgileri, THM türleri ve çalgıları, solfej çalışmaları, Tasavvufi halk müziği, aşkılık geleneği hakkında bilgi veririm. Dikte çalışmaları yaparım. Zaman kalırsa derleme-alan çalışması yaparım.
G13	Tür-biçim bilgisi, solfej çalışmaları, THM bilgileri, THM çalgıları, usul-makam bilgileri veririm. Yörelere ait THM kültürü hakkında bilgiler ve aşkılık geleneği hakkında bilgi veririm.
G14	Solfej çalışmaları, yöresel THM özellikleri hakkında bilgilendirme ve tür bilgileri üzerine çalışmalar yaparım.
G15	Teorik bilgiler, THM bilgileri, THM dizileri, makam karşılıkları hakkında bilgiler veririm. Solfej, dikte ve deşifre çalışmaları yaptırırım.
G16	Türk halk müziği ve türkülerin oluşumunu anlatır, anonim türkülerin dizisel özellikleri, yapısı ve usuller üzerine incelemeler yaptırırım.
G17	Çalışılacak eserin bona çalışmasını, ardından solfejini yaptırıyorum, sonrasında analizini yapıyoruz. Daha sonra türkünün sözlerini de söyleyerek repertuvara katıyoruz.
G18	Teori ve uygulama şeklinde ilerletiyorum. Solfej yapıyoruz ardından eseri sözleriyle seslendiriyoruz.
G19	1. yarıyıldan Halk Müziğinin teorik ve tarihsel alt yapısını işliyorum. 2. yarıyıldan ise öğrencilerin işitsel becerilerine yönelik çalışmalar yaparım. Türkülerin solfejini ve sözlü icrasını gerçekleştiriyoruz. Türküiyü seslendirmeden önce bağlama ile bir açış çalarak öğrencilerin makamı ve usulü algılamasını beklerim.
G20	1. ve 2. sınıfta THM tarihi ve makam bilgisi, 3. ve 4. sınıflarda solfej, deşifre ve dikte çalışmalarını sürdürüyorum.
G21	Dersin kuramsal boyutunda makam dizileri, usuller, THM çalgıları, çeşitli biçimler, yöresel farklılıkları içerecek şekilde öğrencilere tanıtıyorum. Solfej çalışmaları yaptırıyorum.
G22	THM tarihine değiniyorum. Yörelerden ezgiler ve videolar izletiyorum. 1. ve 2. sınıfta ağırlıkla teori üzerinde durmuş oluyoruz. Makamsal dizileri tanıtıyorum.
G23	Teori ve uygulamayı beraber yürütüyorum ama konservatuvarda çalıştığım için uygulama aşamasına daha fazla yoğunlaşıyorum. Öncelikle öğrencilere türkülerden oluşan bir dosya veriyorum, ardından bu dosya üzerinden sırasıyla türkülerin usullerini işliyorum. Bu eserleri işlerken eserin künyesini mutlaka kontrol ettiriyorum. Daha sonra eserin dizisel analizini yaptırıyorum, eserlerin motiflerini inceletiyorum. Ardından eserin solfejini yaptırıyorum.
G24	Ağırlıklı olarak solfej ve THM bilgileri çalıştırırım.
G25	2 saat nazariyat 2 saat repertuar dersi işliyoruz. 3. ve 4. sınıfların nazariyat aşamasında 30 dk. teorik konular işliyorum daha sonrasında bazen dikte bazen solfej şeklinde uygulama yapıyorum. Usul anlatımında rakam sistemini kullanmayı tercih ediyorum, Türk sanat müziğindeki usul isimleri yerine 2 zamanlı vb. ifadelerini kullanıyorum.
G26	1. yarıyıldan kavramsal konuları ele alıyorum. Bu ders kapsamında makam dizisi, tavrı, yöresel farklılıklar işleniyor. Teorik bilgiler bitince solfej çalışmaları ve çeşitli türkülerini sözleriyle söylüyoruz. Eserlerin usulleri üzerine çalışma yapıyorum. Usulleri tanıtırken Türk sanat müziği sistemini kullanmıyorum, usulleri basit, bileşik ve karma usuller olarak ele alıyorum.
G27	Usul eğitimini M. Sarısözen'i kaynak alarak ana, bileşik ve karma usuller şeklinde çalıştırıyorum. Ardından solfej çalışmaları yaparak pekiştiriyorum.

Birinci alt problem kapsamında yukarıda görüşleri sıralanan öğretim elemanlarının dersi genel olarak Türk halk müziği tarihi, Türk halk müziği bilgileri, çalgılar, tür bilgileri, dizi öğretimi, usul öğretimi, deşifre, solfej, repertuvar ve dikte gibi uygulamalarla yürüttükleri anlaşılmıştır. Bununla birlikte, farklı çalışmalara yer verildiği de görülmüştür. Örneğin, G12 tasavvufi müzik ve aşıklık geleneği hakkında bilgilendirme yaptığını ve yeterli zaman kalması durumunda derleme-alan çalışmalarına da yer verdiğini ifade etmektedir.

Bunların yanında, kimi öğretim elemanlarının Türk halk müziğinde kullanılan dizileri tanıtırken geleneksel Türk müziği makamlarını (hüseyni, rast, hicaz vb.) esas alırken, kimi öğretim elemanlarının bu dizileri “ayak” kavramını (kerem, müstezat vb.) esas aldığı görülmüştür. Bununla beraber, öğretim elemanlarından G9 ve G12'nin her iki teorik yaklaşım hakkında öğrencilere bilgilendirme yaptığı anlaşılmıştır. Ancak dizi anlatımında yaşanan bu ikiliğin aksine, usuller tanıtırken tüm öğretim elemanlarının geleneksel Türk müziğindeki usul sınıflamasının yerine Muzaffer Sarısözen'in sınıflamasını¹ esas aldıkları; usulleri “2 zamanlı”, “9 zamanlı” gibi ifadelerle tanımladıkları görülmektedir.

Dersi yürüten öğretim elemanlarının ders içeriğinde uzun hava diktesine zaman ayırdıkları da anlaşılmıştır. Örneğin, G4 ileri seviyelerde öğrencilerle uzun hava dikte etme çalışmalarına zaman ayırdığını ifade etmiştir. G6 ise uzun hava çalışmalarını son sınıf öğrencileri ile yürüttüğünü ve deşifre çalışmaları yaptığını ifade etmiştir.

2.2. İkinci alt probleme ilişkin bulgular

İkinci alt problem kapsamında görüşme gerçekleştirilen tüm öğretim elemanlarına Türk halk müziği nazariyatı dersi kapsamında hangi kaynakları kullandıkları sorulmuştur. Bu kapsamda, adı geçen kaynaklar aşağıdaki Tablo 2'de sunulmuştur:

Tablo 2. THM Dersinde Öğretim Elemanlarının En Sık Kullandıkları Kaynaklar²

TRT Repertuvarı	Ders notları
Atınç Emnalar (1998). “Tüm Yönleriyle Türk Halk Müziği ve Nazariyatı”.	Süleyman Şenel'in konu ile ilgili makale ve kitapları
M. Sarısözen (1962). “THM Usulleri”.	İsmail. Hakkı Özkan (2001). “Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri”.
Onur Akdoğu (2003). “THM Tür ve Biçimleri”.	Cenk Güray (2012). “Bin Yılın Mirası Makamı Var Eden Döngü: Edvar”.
Mustafa Hoşsu (1997). “Geleneksel Türk Halk Müziği Nazariyatı”.	Melih Duygulu (2018). “Türkiye'nin Halk Müziği Makamları”.
Alan ile ilgili makaleler ve tezler	Ayhan Zeren (1995). “Müzik Fiziği”.
Cinuçen Tannkorur'un konu ile ilgili makaleleri	Reyhan Altınay (2013). “Türk Halk Müziği Makaleler Kitabı”.
Mehmet Can Pelikoğlu (2012). “Geleneksel Türk Halk Müziği Eserlerinin Makamsal Açısından Adlandırılması”.	Salih Turhan (2000). “Türk Halk Müziğinde Çeşitli Görüşler”.
Zeki Büyükyıldız (2005). “Türk Halk Müziği”.	Şeref Demirel (2019). “Türk Halk Müziği ve Oyunları Nazariyatı”.
Savaş Ekici (2000). “Bağlama İçin Etütler ve Tezeme Çalışmaları”.	Ümit Kaynar (1996). “Türk halk kültürü ve halk müziği”.
Nida Tüfekçi, Neriman Tüfekçi (1964). “Memleket Türküleri”.	Cenk Şahin & Erhan Yiğiter (2018). “THM Dizileriyle Solfej Eğitimi”.
M. Sarısözen (1941). “Seçme Köy Şarkıları (Türküleri)”.	Serkan Öztürk (2000). “Halk Müziği Solfej Kitabı”.
Fikret Kutluğ (2000). “Türk Musikisinde Makamlar”.	MEB Güzel Sanatlar Lisesi THM Teori ve Uygulaması ders kitapları

2.3. Üçüncü alt probleme ilişkin bulgular

Araştırmanın üçüncü alt problemi kapsamında, öğretim elemanlarının Türk halk müziği nazariyatı dersinde müziksel dikte çalışmalarına yer verme durumları irdelenmiştir. Görüşme yapılan 27 öğretim elemanın üçü dışında tümü müziksel dikte çalışmalarına yer verdiklerini ifade etmişlerdir. Ders kapsamında dikte çalışmalarına yer veren öğretim elemanlarının ders içerisinde dikte çalışmalarına ne kadar süre ayırdıkları sorulmuştur. Bu kapsamda gelen cevaplar aşağıdaki Şekil 2'de özetlenmektedir:

¹ “Sarısözen, Türk halk müziği usüllerini Ana Usüller ve üçerli şekilleri, Birleşik Usüller ve Karma Usüller olmak üzere üç ana başlıkta sınıflandırır” (Kaya, 2023, 121).

² Kaynaklar, en çok adı geçen kaynaktan en az adı geçene doğru, sol üst satırdan başlanarak sıralanmıştır.

Şekil 2. Görüşmecilerin Ders İçerisinde Dikte Çalışmalarına Ayırdıkları Süre

Şekil 2’de görüldüğü üzere, görüşmecilerin müziksel dikteye ayırdıkları süreler, program türüne ve öğretim elemanının tercihine göre değişiklikler göstermektedir. Dikte çalışmalarına bir saatten daha az ya da daha fazla zaman ayıran öğretim elemanları olmakla beraber, çoğu görüşmeci dikte çalışmalarına bir saatlik zaman dilimini ayırdıkları anlaşılmaktadır.

Üçüncü alt problem kapsamında görüşmecilerin dikte çalışmalarını hangi çalgı ile yürüttükleri sorulmuş ve alınan cevaplar aşağıdaki Şekil 3’te verilmiştir:

Şekil 3. Görüşmecilerin Dikte Çalışmalarını Yürüttükleri Çalgılar

Şekil 3’te görüldüğü üzere, dikte çalışmalarında tüm görüşmecilerin bağlama çalgısını kullandıkları anlaşılmaktadır. Bu bulguda dikkat çeken, görüşme yapılan 27 öğretim elemanlarının 19’unun bireysel çalgısı bağlama olmasına rağmen, tüm öğretim elemanlarının dikte çalışmalarında bağlamayı kullanmasıdır. Bununla beraber, birer öğretim elemanın dikte çalışmalarında bağlamanın yanında piyano, ses kayıtları ve vokal icrası ile de uygulama yaptığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda, tüm öğretim elemanlarının Türk halk müziği dersindeki dikte çalışmalarında temel çalgı olarak bağlamayı tercih ettikleri söylenebilir. Bu tercihin nedenini açıklarken G4 şu ifadeleri kullanmıştır:

“Bağlama olmazsa dikte çalışması olmaz. Başka sazlarla da yapılabilir ama bağlama kadar etkili olmaz. Perdeli bir çalgı olduğundan dolayı bağlama dikte çalışmalarının temel sazıdır”.

Bu alt problem kapsamında görüşmecilere sorulan bir diğer soru ise dikte çalışmalarında dikte materyali olarak ne tür eserler kullandıkları ve hangi kaynaklardan faydalandıklarıdır. Görüşmecilerin bu soruya verdikleri cevaplar oldukça çeşitli olup, birden fazla cevap veren görüşmeciler çoğunluktadır. Örneğin, kimi görüşmeciler dikteleri sadece kendilerinin yazdığını, kimi sadece TRT repertuarını kullandığını ifade ederken, kimi görüşmeciler hem TRT repertuarını hem de kendi yazdığı dikteleri kullandığını ifade etmişlerdir. Ancak görüşmecilerin en çok kendi yazdıkları dikteleri kullanmayı tercih ettiklerini söylemek mümkündür. Bu konuda öne çıkan cevaplar aşağıdaki Şekil 4’te verilmektedir:

Şekil 4. Görüşmecilerin Dikte Çalışmaları İçin Kullandıkları Kaynaklar

Şekil 4'te görüldüğü üzere, görüşmecilerin dikte eseri olarak en çok kendi yazdıkları dikteleri tercih ettikleri ve TRT repertuarını kullandıkları anlaşılmaktadır. Bu genel eğilimin dışında, görüşmecilerin bu soru kapsamında verdikleri bazı ifadeler dikkate değerdir. Örneğin, dikteleri kendilerinin yazdıklarını ifade eden öğretim elemanlarının bu tercihlerinin nedeni aşağıda aktarılan G2'nin ifadeleri ile örneklenebilir:

“Dikte sorusu olarak her zaman istediğimiz ya da çalıştığımız türküye uygun bir örnek bulmak mümkün olmuyor. Bu nedenle dikte sorularını kendim yazarım. Çalıştığımız eserde kullanılan seyre uygun bir şekilde yeni dikteler hazırlarım.

Dikte materyali olarak kullanılacak eserlerin seçimini ve sıralamasını görüşmecilerin kolaydan zora bir şekilde düzenledikleri, ayrıca ders içerisinde teorik konulara paralel eser seçmeye özen gösterdikleri anlaşılmıştır. Bu konuda G4'ün ifadeleri şöyledir:

“Eser seçiminde kolaydan zora doğru bir sıralama izlerim. Eser seçiminde temel ölçüt usuldür. Ana usullerden bileşik ve karma usullere doğru zorlaşır dikteler. Çalıştığımız solfej çalışmalarının makamsal yapısını taşıyan ve usulünü örnekleyecek desteleyecek şekilde dikte çalışmaları yaptırım”.

Bazı görüşmecilerin dikte materyali olarak yerel sanatçıların ses kayıtlarını kullandığı ve öğrencinin seviyesi uygun olduğunda uzun hava diktesi yazdığını anlaşılmıştır. Bu konuda G6'nın ifadeleri şöyledir:

“Uygun seviyeye gelen, öğrencilerle mahalli sanatçıların kayıtlarını paylaşarak dikte etmelerini isterim. Böylelikle alan çalışmalarına hazırlıklı olmalarını sağlarım. Özellikle sınıf öğrencileri ile uzun hava dikte çalışmaları yaparım”.

Dikte materyali olarak TRT repertuarından eser seçiminde öğretim elemanlarının kimi zaman sözlü kimi zaman da çalgısal eserler seçtikleri anlaşılmıştır. Bu konuda G1'in ifadeleri şu şekildedir:

“Repertuvarından kullandıklarım çoğunlukla sözlü eserler olmakla birlikte çalgısal eserleri de dikte olarak soruyorum”.

Bazı görüşmecilerin dikte materyali olarak bağlama metotlarından küçük ezgiler seçerek kullandığı anlaşılmıştır. Bu konuda G9'un ifadeleri şu şekildedir:

“Dikte materyali olarak var olan kaynaklardan faydalanırım; örneğin, Savaş Ekici'nin bağlama metodundaki ezgilerden faydalanırım”.

Bu soru kapsamında öğretim elemanlarının dikteleri çoğunlukla kendilerinin hazırladıkları anlaşılmakla birlikte, G1 TRT repertuarını dikte materyali olarak kesinlikle kullanmayacağını ifade etmiştir. Bu konuda G19'un ifadeleri şu şekildedir:

“Dikte içeriklerini özgün dikte çalışmaları olarak bizzat kendim hazırlıyorum. Dikte için TRT repertuarını kesinlikle kullanmıyorum”.

Dikte sorularını seçerken kimi öğretim elemanlarının öğrencilerin buldukları sınıf seviyesine göre tercih yaptığı; başlangıç seviyesinde öğrenciler için dikteleri kendisinin yazdığı, ilerleyen seviyelerde TRT repertuarından eserler seçtiği anlaşılmaktadır. Bu konuda G25'in ifadeleri şöyledir:

“Ağırlıklı olarak TRT repertuarından seçiyorum. Lisans 1 ve 2. sınıflarda ise kendim basit tampere sistemde ezgiler yazıp onları dikte ettiriyorum”.

2.4. Dördüncü alt probleme ilişkin Bulgular

Araştırmanın dördüncü alt problemi çerçevesinde öğretim elemanlarının hangi karar sesini/perdesini esas alarak dikte yazdırdıkları irdelenmiştir. Bu alt problem çerçevesinde tüm görüşmeciler makam dizisinin karar perdesini esas aldıklarını ifade etmişlerdir. Örneğin, hüseyini makam dizisinde bir ezgi için “la” perdesini, rast makam dizisinde bir ezgi için ise “sol” perdesini, müstezat dizisinde bir ezgi için ise “do” perdesini esas almaktadırlar. Bununla beraber, beş öğretim elemanı ileri seviyedeki öğrencilere transpoze dikte çalışmaları yaptırdığını da eklemiştir. Transpoze diktelerin ise en çok “sol”, “re” ve “mi” perdeleri üzerinden yazıldığı anlaşılmıştır.

2.5. Beşinci alt probleme ilişkin bulgular

Araştırmanın beşinci alt problemi kapsamında, öğretim elemanlarına dikte yazdırmadan önce öğrencilere ne gibi ön çalışmalar yaptırdıkları sorulmuştur. Bu alt problem çerçevesinde öğretim elemanlarının verdikleri cevapların tümü aşağıdaki Şekil 5'te verilmiştir:

Şekil 5. Görüşmecilerin Dikte İçin Uyguladığı Ön Hazırlık Çalışmaları

Şekil 5'teki verilere dayanarak öğretim elemanlarının dikte öncesi yaptırdıkları hazırlıkların oldukça çeşitli olduğu söylenebilir. Bununla beraber, iki cevabın öne çıktığını söylemek mümkün. Birincisi sorunun karar perdesinin duyurulması, ikincisi ise sorunun dizisini duyurup makam tanıma çalışması yaptırılmasıdır. Bu cevaplar dışında, dikkat çekici birkaç cevap şöyle sıralanabilir:

Duyum ve benzeri çalışmalar yapan öğretim elemanlarının yanında bir öğretim elemanının melodik dikteden önce ritim diktesi yaptırdığı anlaşılmıştır. Bu konuda G7'in ifadeleri şöyledir:

“Bağlamadan duyum çalışması yaptırırım. "la" sesini verip diğer sesleri bulmalarını sağlarım. Daha sonra ritim diktesi yaptırırım”.

Bazı öğretim elemanları dikte yazdırmadan önce öğrencilere soruya hazırlayıcı nitelikte ön çalışmalar yaptırırken kimi öğretim elemanlarının sadece referans ses vererek dikte sorusuna geçtiği anlaşılmıştır. Bu konuda G10'un ifadeleri şöyledir:

“Referans ses verip dikte sorusunu çalmaya başlarım”.

Kimi görüşmecilerin öğrencilerin dikte sorusunun usulünü bulmaları için önce soruyu birkaç kez çaldıkları, daha sonra referans ses verip soruyu sormaya başladığı anlaşılmıştır. Bu konuda G11'in görüşleri aşağıdadır:

“Birkaç kez çalıp usul yapısını tanımalarını beklerim. Daha sonra referans bir ses verip, dikteyi çalarım. Başlangıç sesini öğrencilerin bulmasını isterim”.

Diğerlerinden farklı bir hazırlık çalışması yaptıran G12, dikteyi yazdırmadan önce öğrencilere soru ile ilgili başka ses kayıtlarını dinlettiğini ifade etmiştir. G12'nin ifadeleri şöyledir:

“Genelde dikteden önce dikte sorusu ile ilgili çeşitli ses kayıtları dinletirim”.

Öğretim elemanlarının dikte öncesinde yaptırdığı ön çalışmaların geneli ve öğretim elemanlarının bu işlemleri yapma sıraları dikkate alındığında dikte yazmaya başlamadan önceki çalışmalar aşağıdaki Şekil 6'daki gibi görselleştirilebilir:

Şekil 6. Öğretim Elemanlarının Dikte Öncesinde Yaptırdığı Ön Çalışmalar

Bu alt problem çerçevesinde öğretim elemanlarına dikte çalışmalarında soruyu öğrencilere nasıl sordukları; bütün halde mi yoksa parçalara ayırarak mı sordukları sorulmuştur. Bu kapsamda alınan cevaplardan anlaşıldığı üzere, tüm öğretim elemanları dikte sorusunu parçalara ayırarak çalmaktadırlar. Bu hususta alınan cevapların tümü aşağıdaki Şekil 7'de verilmektedir:

Şekil 7. Görüşmecilerin Dikteyi Sorma Yöntemleri

Şekil 7’de görüldüğü üzere, öğretim elemanları dikteyi sorarken önce sorunun tamamını baştan sona çalıp, ardından parçalara bölerek çalmaktadırlar. Dikte sorusu parçalara ayrılırken ise sorunun çoğunlukla 1’er, 2’şer, 3’er veya 4’er ölçülük parçalar halinde çalındığı görülmektedir. Bu parçaların büyüklüğüne karar verirken, öğretim elemanlarının öğrencilerin seviyelerini ya da sorunun zorluğunu dikkate aldıkları anlaşılmaktadır.

Bu genel uygulamaların yanında bazı öğretim elemanlarının dikkat çekici birkaç uygulamasına kısaca değinilebilir. Örneğin, G11 derste farklı sınavda farklı uygulamalar yaptığını ifade etmiştir:

“Derste ölçü ölçü, sınavda soruyu iki eşit parçaya bölerek çalarım”.

Dikteyi parçalara ayırırken sorunun zorluğu ya da öğrencinin seviyesinin dışında, sorunun müzik cümlesinin uzunluğuna göre parçalara ayırdığını ifade eden G24’ün ifadeleri ise şöyledir:

“Öncelikle bütünü çalıyorum ardından eserin müzik cümlesi ya da cümleciklerini duyururum, bu bazen 1 ölçü olabilir bazen 2 bazen ise 3 olabilir. En sonda parçayı baştan sona tekrar çalarım”.

Uzun hava diktesi yaptırırken ses kayıtlarını dinlettiğini ifade eden G4 soruyu kısa sürelerle bölerek tekrar çaldığını ifade etmektedir. Bu hususta G4’ün ifadeleri şöyledir:

“Uzun hava çalışmalarını eskiden, kasetçalarla yapardık. Kasetten kısa süreli pasajlar çalıp tekrar ederek öğrencilere dinletir, dikte etmelerini beklerdik”.

G25 ise dikteyi yazdırdıktan sonra öğrencilere diktenin solfejini yaptırdığını ifade etmektedir. G25’in bu konudaki ifadeleri şöyledir:

“Her yazdırdığım ölçüden sonra kontrol ediyorum ve diktenin tamamı bitince mutlaka solfej yaptırıyorum”.

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Türkmen ve Adar’ın (2009) çalışmasında, Türk müziği eğitiminde ortak bir kaynak kitabın bulunmadığı, öğretim elemanlarının kendi ders notlarını kullandıkları ve ulusal düzeyde müfredat birliğinin sağlanmadığı vurgulanmıştır. Benzer şekilde, bu çalışmada da öğretim elemanlarının Türk halk müziği nazariyatı dersinde kitap, makale, tez ve ders notları gibi çeşitli kaynaklara başvurdukları, ders içeriklerinin ise program türüne bağlı olarak farklılık gösterebildiği görülmüştür. Genel olarak ise makam, usul, solfej, deşifre ve dikte gibi temel konulara ağırlık verildiği; ayrıca Türk halk müziği tarihi, çalgılar, tür bilgileri, repertuar çalışmaları, tasavvufi müzik ve âşıklık geleneği gibi alanlarda da bilgilendirme yapıldığı anlaşılmıştır. Zaman elverdiğinde derleme ve alan çalışmaları da ders kapsamında yer bulurken, öğretim elemanlarının kaynak olarak TRT repertuarı, Atınc Emnalar’ın *Tüm Yönleriyle Türk Halk Müziği ve Nazariyatı*, M. Sarısözen’in *THM Usulleri* ve Onur Akdoğu’nun *THM Tür ve Biçimleri* gibi eser ve kaynaklardan faydalandıkları tespit edilmiştir.

Ekici (2009), ayak, makam ve dizi kavramlarını ele aldığı çalışmasında, Türk halk müziğinin melodik yapısının adlandırılmasında yaşanan terminoloji sorununa dikkat çekmektedir. Çalmaşur (2013) ise Erzurum’daki âşıklarla yaptığı görüşmelerde, onların kullandığı makam adlarını geleneksel Türk halk müziği makamlarıyla karşılaştırmış; âşıkların Sümmani havası, Derbeder, Gazeli, Kalenderi, Tatyay, Kesik Kerem, Maya gibi 68 farklı makam adı verdiklerini tespit etmiştir. Bu adların büyük ölçüde hüseyini, uşşak ve segâh makam dizilerine karşılık geldiği belirlenmiştir. Pelikoğlu (1998), ayak kavramının makama denk sayılmasının doğru olmadığını vurgularken; Sümbüllü (2006), âşıklık geleneğinde dizileri adlandırmak için “makam-hava” kavramlarının tercih edildiğini belirtmiştir. Bu çalışmada elde edilen bulgulara göre, öğretim elemanlarının bir kısmı halk müziği dizilerini tanıtırken geleneksel Türk müziği makam isimlerini (hüseyini, rast, hicaz vb.), bir kısmı ise “ayak” kavramını (kerem, müstezat vb.) kullanmakta; bazıları ise her iki yaklaşımı bir arada öğrencilere aktarmaya çalışmaktadır.

Görüşme yapılan öğretim elemanlarının 24’ünün Türk halk müziği nazariyatı dersinde müziksel dikte çalışmalarına yer verdikleri ve bu uygulamalara genellikle 30 dakika ile 1 saat arasında zaman ayırdıkları anlaşılmıştır. Tüm öğretim elemanlarının dikte çalışmaları sırasında temel çalgı olarak bağlamayı kullandıkları, bazı durumlarda ise piyano, ses kayıtları veya vokal icrasından da yararlandıkları görülmüştür. Dikte için seçilen eserlerin çoğunlukla öğretim elemanları tarafından yazıldığı, TRT repertuarından, nazariyat kitaplarından ve bağlama metotlarından seçildiği ya da ses kayıtlarına dayandığı belirlenmiştir. Bu süreçte, öğretim elemanlarının dikte yazdırmadan önce çeşitli hazırlayıcı çalışmalar yaptıkları, örneğin karar perdesini ve makam dizisini duyurarak makam tanıma çalışmaları yaptıkları, usulün duyurulması amacıyla kısa ezgiler çaldıkları ve soruları parçalara bölerek sundukları anlaşılmıştır.

Bu bulgular, Soysal ve Dönmez'in (2021) çalışmasında önerilen, dikteye hazırlayıcı uygulamaların önemine dair tespitlerle de örtüşmektedir.

Soysal ve Dönmez'in (2021) çalışmasında, solfej, deşifre ve dikte sorularında geleneksel Türk müziğine özgü usul isimlerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu bağlamda, bizim çalışmamızda da benzer bir yaklaşım gözlemlenmiş; görüşme yapılan tüm öğretim elemanlarının Türk halk müziğinde kullanılan usulleri, Muzaffer Sarısözen'in sınıflamasını (Kaya, 2023) esas alarak öğrencilere aktardıkları anlaşılmıştır. Ayrıca literatürdeki çalışmalar (Soysal ve Dönmez, 2021; Topaloğlu ve Afacan, 2020; Aydın ve Şen, 2011), Türk halk müziği derslerinde ve özellikle dikte çalışmalarında çalgı olarak bağlamanın kullanılmasını önermektedir. Bu doğrultuda, bizim çalışmamızda da görüşme yapılan tüm öğretim elemanlarının dikte uygulamalarında bağlamayı tercih ettikleri tespit edilmiştir.

Geleneksel olarak bağlamanın alt telleri hangi frekansa akortlanmış olursa olsun "la" perdesi olarak kabul edildiği ve bu durumun Aydın ve Şen'in (2011) çalışmasında da belirtildiği görülmektedir. Benzer şekilde, bu çalışmada görüşülen öğretim elemanlarının da dikte çalışmalarında makamların geleneksel karar perdelerini esas aldıkları anlaşılmıştır. Öğretim elemanları, hüseyini makamında "la", rast makamında "sol" ve müstezat dizisinde "do" perdesi üzerinden dikte yazdırmakta; ileri seviyedeki öğrencilerle ise transpoze dikte çalışmaları yapılmakta ve bu çalışmalar en çok "sol", "re" ve "mi" perdeleri esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

Çalışmadan elde edilen veriler ışığında aşağıdaki öneriler sıralanabilir:

1. Türk halk müziği nazariyatı derslerinde kullanılan ders kitapları, makaleler, tezler ve yöntem kitaplarının sayısı ve erişilebilirliği artırılabilir. Böylece hem öğretim elemanlarının hem de öğrencilerin başvurabileceği güncel ve kapsamlı kaynaklar oluşturulabilir.
2. Ders içeriği, öğrencilerin müzikal altyapısı, bilgi düzeyi ve öğrenme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak düzenlenip; başlangıç, orta ve ileri düzey gruplar için farklı uygulama ve örnekler geliştirilebilir.
3. Bağlamanın yanı sıra kaval, mey, kabak kemane gibi diğer geleneksel Türk halk müziği çalgılarının da dikte uygulamalarında kullanılması teşvik edilebilir; böylece öğrencilerin farklı çalgı seslerini tanımasını sağlanabilir.
4. Dikte çalışmaları yalnızca makamın karar perdesiyle sınırlı kalmadan, farklı perdeler üzerinden transpoze çalışmalar yapılarak, öğrencilerin işitsel algısı ve transpozisyon becerileri geliştirilebilir.
5. Öğrencilerin sahaya çıkarak derleme çalışmalarında aktif rol alması sağlanarak, yerel müzik kaynaklarının notaya alınması sürecinde öğrenciler hem kaynak kişiyle etkileşim kurmalı hem de bu süreçte öğrenilen bilgileri pekiştirebilir.
6. Derleme çalışmaları sırasında öğrencilerin duydukları ezgileri notaya alma (dikte) uygulamaları yapmaları teşvik edilerek hem işitsel analiz becerileri hem de yazılı nota aktarım becerileri geliştirilebilir; aynı zamanda pratik deneyim kazanmaları sağlanabilir.

KAYNAKÇA

- Aydın, M., & Şen, Y. (2011). Geleneksel Türk halk çalgılarının müzik öğretmenleri tarafından kullanılma durumu. *Millî Folklor*, 23(91), 140–149.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Pegem Akademi.
- Cevher, H. (2003). *Hâzâ Mecmuâ-i Sâz ü Söz (Çeviri-yazım-inceleme)*. Ege Üniversitesi Yayınevi.
- Çalmaşur, T. (2013). *Erzurum ili âşıklarının kullandığı makam isimleriyle geleneksel Türk halk müziği makam isimlerinin karşılaştırılması* (Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
- Ekici, M. (2007). *Halk bilgisi (folklor) derleme ve inceleme yöntemleri*. Geleneksel Yayınları.
- Ekici, S. (2009). Türk halk müziğinin melodik yapısının adlandırılması konusunda düşünceler (Ayak, makam ve dizi kavramları). *Akademik İncelemeler Dergisi*, 4(1), 49–62.
- Elçi, A. C. (2008). Tarihsel gelişim bağlamında Türk halk müziği araştırmaları. *Millî Folklor*, 20(78), 37–54.

- Elhankızı, A. (2015). *Dikte çalışmaları*. Eğitim Yayınevi.
- Kantemiroğlu, D. (2001). *Kitâbu 'İlmi'l-Mûzîkî alâ Vechi'l-Hurûfât: Mûzîkîyi Harflerle Tesbit ve İcrâ İlminin Kitabı* (Y. Tura, Ed.). Yapı Kredi Yayınları.
- Kaya, O. (2023). Türk halk müziği geleneğinde “usûl”ün temellükü. *Konservatoryum*, 10(2), 116–125. <https://doi.org/10.26650/CONS2023-1361068>
- Kımık, M. (2011). Türk halk müziği kültüründe birleştirici unsur olarak Hüseyini dizisi ve Hüseyini türküler. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8(16), 455–469.
- Özçelik, S. (2010). *Müzikal dikte ve solfej*. Lamineks Matbaacılık.
- Özgür, Ü., & Aydoğan, S. (2015). *Müziksel işitme okuma eğitimi ve kuram-1. Kitap*. Gazi Kitabevi.
- Pelikoğlu, M. C. (1998). *Geleneksel Türk halk müziği dizilerinin isimlendirilmesinde karşılaşılan zorluklar* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Soysal, N. F., & Dönmez, A. O. (2021). Türk halk müziği solfej dersi için sınav örneği. *Yegâh Mûsikî Dergisi*, 4(2), 173–189.
- Sümbüllü, H. T. (2006). *Türkiye’de ayak kavramının geleneksel Türk halk müziği kaynağında ne ölçüde kullanıldığının incelenmesi* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Şenel, S. (1999). Cumhuriyet Dönemi’nde Türk halk müziği araştırmaları. *Folklor/Edebiyat*, 1999(17), 99–128.
- Topaloğlu, T., & Afacan, Ş. (2020). Türk halk müziği ve Türk sanat müziği teorisi ve uygulaması derslerine ilişkin öğretim elemanı görüşleri. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 6(3), 780–793.
- Türkmen, U., & Adar, Ç. (2009). Türkiye’de Türk müziği nazariyatı ve solfej dersine yönelik öğretmen ve öğrenci tutumlarının incelenmesi. *Kuramsal Eğitimbilim*, 2(1), 57–72.
- Yıldırım, D. (1998). *Türk Bitiği*. Akçağ Yayınevi.